

DIFERENCA NË PAGA NËN NDIKIMIN E KRIZËS FINANCIARE

Prof. Asoc. Dr. Brikena LEKA¹, MPF. Fatjola YZEIR²

Abstract

The inequality level increase is significantly influenced by a country's macroeconomic and financial indicators, but especially through labor market mechanisms. The gap between the rich and the poor people increases affecting the increase in income inequality.

The focus of this article is the analysis of the labor market in Albania through a simple econometric analysis to understand what is the impact of the GDP, CPI and the exchange rate (especially in the influence of the global crisis) on the income inequality of citizens. In this study a multiple regression equation has been built to measure the impact of the GDP growth rate, CPI and exchange rate on the rate of salaries difference for public sector employees. The data refer to the period 2003-2015 and are elaborated in the E Views 7 program.

Considering only the data for the salaries in the public sector is a limitation of this study. The conclusions would be more significant if the data were referring to the private sector as well.

However, considering the fact that salaries in the public sector often serve as a reference to the private sector, especially in terms of low and medium salaries, we believe that the conclusions are valid for the entire population.

Key words: *income inequality, GDP, CPI, exchange rate*

1. Hyrje

Marrdhënia midis pabarazisë së të ardhurave dhe rritjes ekonomike ka qenë gjithmonë një temë e rëndësishme dhe shumë e diskutuar nga kërkues shkencorë, por ajo mori një rëndësi të vecantë me ndodhjen e krizës së fundit globale. Një nga studimet më të fundit që shqyrton marrëdhëniet midis krizës financiare dhe pabarazisë është hulumtimi i Røine, Vlachos dhe Ëaldenstrom (2009). Ata arritën në përfundimin se kriza bankare shkakton rënie të pabarazisë së të ardhurave, por ata nuk kanë shqyrtuar ndikimin e llojeve të tjera të krizave. Në përgjithësi, pasojat e krizave valutore ka qenë shpesh të lidhura me rritjen e pabarazisë së të ardhurave, ndërsa për pasojat e krizave bankare provat mbeten jobindëse. Kur shqyrtojmë ndikimin e krizës financiare në pabarazinë e të ardhurave, na lindin një sërë problemesh empirike. Efektet duhet të vlerësohen për një periudhë më të gjatë kohore, por zakonisht të dhënat në dispozicion janë vetëm për periudha të shkurtra kohore.

2. Rishikimi i literaturës

Një pjesë e madhe e literaturës trajton ndikimin që pabarazia ka pasur në shfaqjen e krizave financiare, ndërsa një numër më i vogël trajton ndikimin e krizës në pabarazi. Pabarazia ekonomike është dallimi në mirëqenien ekonomike të individëve që i

përkasin një komuniteti të caktuar, midis grupeve në një popullsi, apo midis shteteve.

¹ Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Dep.i Financës brikena_leka@yahoo.com;
brikenaleka@feut.edu.al

² Studente, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, fatjolayzeir@gmail.com

Pabarazia ekonomike varion nga shoqëritë, periudhat historike, strukturat ekonomike dhe sistemet. Më së shpeshti ky term i referohet pabarazisë së të ardhurave dhe pasurisë në çdo periudhë të caktuar kohore.

Pabarazia e të ardhurave ka të bëjë me shkallën e shpërndarjes në mënyrë të pabarabartë të të ardhurave të familjes apo të individit në krahasim me mesataren e popullsisë. Të ardhurat nuk konsistojnë vetëm në të ardhurat nga paga (të fituara) por edhe në të ardhura jo të fituara (nga investimet), si edhe nga tranfertat e ndryshme.

Bordo, Eichengreen, Klingebiel dhe Martinez-Peria (2000), në studimin e tyre në lidhje me problemin e krizës gjatë 120 viteve të fundit, thonë se krizat bankare, krizat valutore dhe krizat binjake janë bërë më të shpeshta me kalimin e kohës, edhe pse nuk janë më të rënda.

Ëilliamson dhe Lindert (1980 u përqëndrua në marrëdhëniet afatgjata midis rritjes ekonomike dhe shpërndarjes së të ardhurave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe arritën në përfundimin se periudha e krizës bankare është e lidhur me një rënie të pabarazisë së të ardhurave. Të njëjtin konkluzion arritën edhe Piketty dhe Saez (2003), të cilët raportuan një rënie të lartë në përqindje të të ardhurave gjatë viteve e Depresionit të Madh. Sipas tyre, dy ishin faktorët më të rëndësishëm për të shpjeguar efektin e Depresionit të Madh në uljen e pabarazisë. *Së pari*, të ardhurat kapitale, të cilat përbëjnë edhe pjesën më të madhe të të ardhurave kryesore. Gjatë Depresionit të Madh, shumë biznese u shkatërruan, prandaj të ardhurat kapitale u goditën më rëndë se të ardhurat nga punësimi. *Së dyti*, administrata Roosevelt rriti ndjeshëm normat e tatimit mbi të ardhurat në këtë periudhë, nga 20 për qind në 55 për qind (Piketty & Saez, 2003). Si rezultat i këtyre dy faktorëve, pabarazia e të ardhurave u ul ndjeshëm gjatë viteve të Depresionit të Madh. Shpesh krahasimet bëhen midis Recesionit të Madh dhe Depresionit të Madh, por interesante është se ato ndryshojnë nga njëra-tjetra në drejtim të lidhjes ndërmjet krizave bankare dhe pabarazisë: ku Depresioni i Madh shkaktoi një efekt rënës në pabarazi, ndësa studimet mbi Recensionin e madh deri më tani gjejnë dëshmi mbështetëse që vërtetojnë se pabarazia e të ardhurave ka qënë më e lartë pas kësaj krize, gjë që shpjegon edhe mospërputhshmërinë e literaturës mbi efektet e krizës bankare në pabarazinë e të ardhurave.

Freeman (2010) arriti në përfundimin se në mes të 2007 dhe 2009, shtresat me të ardhura të ulta në SHBA patën një rritje më të vogël në pagën për orë, në krahasim me shtresën me të ardhura të larta, e cila përjetoi rritje më të madhe. Në përputhje me konkluzionet e Freeman mbi efektin e pabarazisë gjatë krizës financiare globale, Piketty dhe Saez (2013), të cilët bazuar në analizën e tyre për pabarazinë zbuluan se recensionin (GFC) nuk e ka ndryshuar prirjen afatgjatë të rritjes së të ardhurave kryesore. Sipas tyre, rritja e pabarazisë që shoqëroi GFC është pjesërisht rezultat i ndërhyrjeve të qeverisë: pas rënieve të mëdha të çmimeve të aksioneve pas fillimit të GFC, shpenzimet qeveritare dhe stimujt fiskalë e ndryshuan këtë trend dhe çuan në një rritje të çmimeve të aksioneve nga viti 2010 e tutje. Si pasojë, të ardhurat e grupeve me të ardhura më të larta u stabilizuan. Përveç kësaj, rezultatet negative të GFC, duke përfshirë rritjen e borxhit ndaj normës së PBB-së, rritjen e papunësisë dhe humbjen e prodhimit, shkaktuan direkt dëm në ekonominë reale.

Atkinson dhe Morelli (2011) kanë studiuar efektet e shpërndarjes së krizave bankare, duke analizuar tendencat historike dhe ato të fundit të pabarazisë. Duke analizuar 25 kriza bankare në periudhën 1911-2010, ata gjetën se gjatë kësaj periudhe 9 kriza kanë shkaktuar një efekt rënës mbi pabarazinë, ndërsa 10 episode të krizave bankare e kanë rritur pabarazinë. Në 6 raste, është vërejtur se nuk ka pasur ndryshime në pabarazi. Për shkak të këtyre dëshmiave kondraktiktore, autorët nuk ishin në gjendje të gjenin një model të qartë të ndikimit të krizave bankare sistematike mbi pabarazinë e të ardhurave.

Studimi i Honohan (2005), nga ana tjetër, ka gjeneruar rezultate përfundimtare. Duke krahasuar koeficientët Gini pak para dhe pas fillimit të një krize bankare, u gjet një rënie mesatare e këtij koeficienti. Kjo dëshmi është ilustruar nga raste studimore të Bankës Botërore në Indonezi, Meksikë, Rusi dhe Afrikë, të cilët të gjithë kanë përjetuar një rënie të pabarazisë së të ardhurave pas shfaqjes së krizave bankare. Të njëjtat rezultate janë konfirmuar nga një studim i ngjashëm i kryer nga Lopez (2003), i cili ka përdorur mesataret pesë-vjeçare jo të mbivendosura për të studiuar 133 episode të krizave bankare në periudhën 1960-2000. Lopez zbuloi se krizat janë të lidhura me një rënie në pabarazinë e të ardhurave. Ai e shpjegon këtë përmes efektit negativ që ndryshimet ekonomike kanë në kërkesën për punëtorët me arsim të lartë, ndërkohë që kërkesa për punëtorët me të ardhura mesatare qëndron relativisht konstante.

Një studim i kohëve të fundit mbi ndikimin e krizës bankare në shpërndarjen e të ardhurave është bërë nga Røine, Vlachos dhe Ëldenstrom (2009), të cilët kanë përdorur të dhënat për krizat bankare në shekullin e 20 për të vlerësuar efektin e krizës mbi të ardhurat kryesore. Ata kanë vënë re një efekt negativ të krizave bankare mbi të ardhurat: një krizë bankare mundet që të ulë në mënyrë të përhershme 1% të aksioneve të klasës së lartë me 0,2% për çdo vit të krizës. Megjithatë, nuk janë vënë re efekte thelbësore për të ardhurat e klasës së mesme, që përcaktojnë 90%–99% të të ardhurave.

Galbraith dhe Jiaqing (1999) krahasojnë databazën e të dhënave në lidhje me krizat valutore të Kaminsky dhe Reinhart-it (1996) me të dhënat e UTIP mbi pabarazinë e të ardhurave për të analizuar efektin e 34 krizave valutore në periudhën 1970-1995. Rezultatet e tyre treguan se rritja mesatare në pabarazi pas një krize ishte dukshëm më e lartë në krahasim me ndryshimet në pabarazi përpara periudhës së krizës.

Fallon dhe Lucas (2002) nuk u përqëndruan vetëm në Amerikën Latine në vitet 1990, por përfshinë edhe krizën në Lindjen aziatike në këtë periudhë, gjë e cila ju mundësoni atyre të krahasonin ndikimin e dy valëve të mëdha të krizave valutore në pabarazinë e të ardhurave. Ndërsa Amerika Latine tregoi në mënyrë qartë rritje të konsiderueshme në pabarazinë e të ardhurave gjatë krizës valutore të vitit 1990, Azia Lindore duket se përjetoi vetëm ndryshime të vogla në shpërndarjen e saj të të ardhurave. Autorët ia atribuojnë këto efekte të ndryshme të pabarazisë dallimeve në strukturën e vendeve me të ardhura të ulëta dhe atyre me të ardhura të mesme: ky i fundit ka tendencë të karakterizohet nga ngurtësi më të madhe të pagave në sektorin

formal, duke çuar në nivele më të larta të papunësisë gjatë periudhave të krizave, gjë e cila përkeqëson pabarazinë.

Baldacci, de Mello dhe Inchauste (2002) ka analizuar lidhjen midis krizës valutore dhe pabarazisë së të ardhurave duke përdorur të dhëna të nivelit makro. Ai doli në përfundimin se një krizë valutore shoqërohet me një rritje të pabarazisë në të ardhura, kryesisht për shkak të humbjeve të mëdha të të ardhurave e vuajtur kjo nga 1/5 e popullsisë me të ardhura të ulëta.

Në një raport të Këshillit të të Drejtave të Njeriut (publikuar në 12 Janar 2016) argumentohet se si kriza financiare ndikon në pabarazinë e të ardhurave. Mënyra se si kriza financiare në mënyrë disproporcionale ndikon në uljen e të ardhurave të familjeve, bazohet në tre elementë: *Së pari*, ashtu siç përballen me rritjen e borxhit publik, qeveritë kanë tendencë për t'iu përgjigjur krizave financiare me shkurtrim të shpenzimeve publike, me reduktim të ndihmës sociale publike e cila ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e jetës për njerëzit që e marrin atë. Të dhënat e raportuara tregojnë se të ardhurat preken në mënyrë disproporcionale dhe familjet me të ardhura të ulëta janë ato që ndikohen më së shumti. Edhe në një skenar hipotetik, ku të gjitha nivelet e të ardhurave do të ishin prekur në mënyrë proporcionale pas një krize financiare, një reduktim në shpenzimet sociale do të përkthehej në pabarazi të të ardhurave më të madhe në krahasim me më parë. *Së dyti*, konstatohet se kriza financiare priret të ndikojë te puna më shumë se te pronarët e kapitalit, sepse krizat financiare shkaktojnë papunësi individuale, dhe kështu pjesa e shpërndarjes së të ardhurave për punë në krahasim me kapitalin ulet. *Së treti*, papunësia që shfaqet si rezultat i një krize financiare ka tendencë për të ndikuar në mënyrë disproporcionale tek punëtorët më të varfrër dhe / ose të rinj.

Bazuar në këto ndërlidhje mes pabarazisë, borxhit dhe krizave financiare, propozohen disa rekomandime për "parandalimin dhe reagimin ndaj krizave financiare dhe luftimin e pabarazisë": rregullim më të madh në tregjet financiare për të siguruar qëndrueshmërinë e borxhit, rritje të pagave minimale dhe zbatimin e standardeve për të rritur kushtet e punës, duke futur një sistem progresiv të taksave, dhe zhvillim të planeve financiare për reagim ndaj krizave me pasoja të sipërpërmendura afatgjata.

3. Një vështrim i përgjithshëm për Shqipërinë

Gati, dhjetë vite pas nisjes së krizës globale mund të themi me siguri se ajo ka ndikuar në ngadalësimin e rritjes ekonomike të Shqipërisë. Vendi filloi të pësonte rënie të rritjes ekonomike me pothuajse 3% cdo vit (nga viti 2008 deri në vitin 2012). Peshën më të madhe të kësaj rëniejeu huazua kryesisht nga kriza në vendet fqinje, Greqia dhe Italia. Peshë e partneritetit tregtar me këto vende, si dhe remitancat e emigranteve nga këto vende rritën ndjeshmërinë e ekonomisë sonë ndaj çdo zhvillimi të pafavorshëm në këto vende.

Periudha para krizës karakterizohej nga një normë e lartë rritjeje ekonomike e nxitur nga shpenzimet familjare, një normë e lartë e rritjes në sektorin e ndërtimit, bum kreditimi, si dhe flukse hyrëse të konsiderueshme nga remitancat (edhe pse kishte

filluar të vihej re tendenca për rënien e tyre, e cila ishte totalisht e pritshme pas burimit që ato patën në vitet 2004-2006). Ndikimi i krizës globale në përkeqësimin e këtyre faktorëve tkurri normën e rritjes ekonomike. Shenjat e para të krizës u manifestuan në tremujorin e fundit të vitit 2008, nëpërmjet tkurrjes së nivelit të konsumeve, bllokimit të investimeve dhe shfaqjes së problemeve në sistemin bankar. Ndikimi i krizës në ekonominë e vendit erdhi në rritje graduale derisa rritja ekonomike regjistroi normën e saj më të ulët në vitin 2011 me rreth 1.9%.

Për më tepër pas vitit 2010, detyrimet e prapambetura të qeverisë ndaj sektorit privat thelluan më tej mungesën ekzistuese të likuiditetit. Nga ana tjetër, situata me kreditë e këqija ndikoi në uljen e gatishmërisë së sistemit për të kredituar ekonominë dhe rrjedhimisht, në ngadalësimin e dukshëm të ritmit të kreditimit gjatë kësaj periudhe.

Gjatë viteve para krizës inflacioni ka shënuar vlera shumë afër nivelit të vendosur si objektiv, kjo dhe për shkak të rënies së nivelit të prodhimit dhe presioneve të ulëta inflacioniste të jashtme. Politika monetare u përball me rënien e çmimeve globale, një ulje të nivelit të prodhimit, si dhe kërkesës së ulët të punës. Banka e Shqipërisë ka ulur vazhdimisht normën bazë të interesit, megjithatë, transmetimi i plotë i efektit në tregjet e kredive është zbehur për shkak të euroizimit të lartë, primeve të larta të riskut, dhe kërkesës së dobët për kredi. Kursi i këmbimit i monedhës vendase (ALL) ndaj euros ka qenë i qëndrueshëm, duke ndryshuar pak që nga viti 2009.

Pavarësisht se është mundur të ruhet stabiliteti makroekonomik, është vijuar me pagesën e detyrimeve të prapambetura dhe janë ndërmarrë hapa për të përmirësuar administratën tatimore dhe mbledhjen e të ardhurave. Megjithatë, rritja ekonomike mbetet e ulët. Deficiti buxhetor ka shënuar vlera të larta prej vitit 2008 dhe niveli i lartë i borxhit publik është rritur duke kufizuar më tej hapësirën fiskale për manovrim. Borxhi i jashtëm është rritur ndjeshëm që prej vitit 2009. Shqipëria duhet të ndjekë politika fiskale me synim reduktimin e borxhit publik, por në të njëjtën kohë duhet të ndërmarrë shpenzime për të stimuluar rritjen ekonomike. Niveli i kreditimit mbetet i ulët për shkak të nivelit të lartë të kredive me probleme në bankat e nivelit të dytë.

Tregu i Punës

Referuar literaturës, tregu i punës është një prej mekanizmave nëpërmjet të cilit kriza financiare e vitit 2008 ka ndikuar në nivelin e pabarazisë ekonomike. Bllokimi i investimeve ndikoi negativisht në nivelin e punësimit në vend, duke shkaktuar një zvogëlim të të ardhurave për familje dhe rritje të nivelit të varfërisë. Rënia e nivelit të punësimit dhe të të ardhurave u vunë më shumë re tek të rinjtë si edhe te femrat. Që nga viti 2009 e deri në vitin 2013 përqindjet e pjesmarrjes në forcën e punës u ulën nga 58% në 55.49% dhe ato të punësimit u ulën nga 53.6% në 50.4%.

Gjatë kësaj periudhe numri i personave të punësuar ra me rreth 123.000 vetem brenda një viti (2008-2009) ku pjesa më e madhe e njerëzve që humbën vendet e punës ishin femra dhe të rinj. Pati një ulje me rreth 5% në punësimin e grave dhe një ulje prej 6% në punësimin e të rinjve. Situata ekonomike në vend çoi edhe në një rritje më të vogël të pagave në të gjithë sektorët. Përveç rritjes së nivelit të papunësisë, në vitin 2009 kur edhe kriza pati ndikimin e saj më të madh në

ekonominë shqiptare, edhe niveli i pagave pothuajse të gjithë sektorët filloi të rritej me një normë më të ulët se vitet e mëparshme.

Figura 1: Niveli mesatar i punësimit

Burimi: INSTAT

Për me tepër, në sektorin shtetëror u vu re një ulje më e madhe tek punëtorët e thjeshtë krahasuar me specialistët dhe nëpunësit. Kjo gjë lë të kuptohet se hendeku midis këtyre klasave gjatë kësaj periudhe është rritur duke cuar kështu në rritje të pabarazisë së të ardhurave midis tyre.

Tabela 1 : Norma e rritjes së pagave

Emërtimi	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Specialistë</i>	14%	13%	4%	11%	12%	17%	9%	18%	10%	7%	2%	1%	0%	0%
<i>Punëtorë</i>	5%	16%	2%	15%	9%	12%	5%	25%	7%	6%	1%	2%	0%	1%

Burimi : INSTAT

Gjatë kësaj periudhe vëmë re edhe një rritje të nivelit të varfërisë. Kështu nga LSMS 2012, niveli i varfërisë në familjet me kryefamiljar të punësuar ishte 11%, në familjet me kryefamiljar të papunë ishte 22% dhe në familjet me kryefamiljar persona jo aktiv ishte 24%. Pra është e dukshme që gjatë kësaj periudhe të varfërit u bënë edhe më të varfër se më parë, duke zgjeruar kështu hendekun midis vetë të varfërve por edhe midis të varfërve dhe të pasurve.

Tregu i produkteve

Gjatë periudhës së krizës financiare Shqipëria u përball edhe me një zhvlerësim të monedhës vendase kundrejt monedhave të huaja. Në vitet 2009 dhe 2010 për një Euro shqipëtarët duhet të paguanin përkatësisht 132 dhe 137 lekë në krahasim me vitin 2008 ku për një Euro paguanin 122.8 lekë. Ky zhvlerësim solli rritje të çmimeve relative të mallrave të importuara dhe mallrave vendase të tregtueshme. Dihet që Shqipëria është një importues i madh i mallrave të konsumit të përditshëm dhe rritja e çmimit të këtyre mallrave të importuara kryesisht ndikoi në familjet me të ardhura mesatare dhe të ulëta më shumë sesa tek familjet me të ardhura të larta, duke cuar kështu në rritje të pabarazisë së të ardhurave midis tyre. Krahas rritjes së çmimeve të mallrave të importit edhe rritja e çmimeve për mallrat tregtueshëm të prodhuara në vend por edhe për lëndët bazë, ndikoi më tepër në familjet me të

ardhura më të ulëta. Me pak fjalë, kushtet e efekteve tregtare të shkaktuara nga rritja e kursit të këmbimit në periudhën e krizës e rritën Indeksin e Cmimeve të Konsumit në Shqipëri duke ulur kështu të ardhurat e klasave me të ardhura të ulëta. Por kjo situatë u përmisua pasi kursi ka qënë i qëndrueshëm në vitet më pas (në periudhën 2011-2014).

Figura 2: Kursi i këmbimit të lekut

Burimi: Banka e Shqipërisë

4. Metodologjia

Për të analizuar ndikimin që kriza financiare pati mbi pabarazinë ekonomike, janë përdorur të dhëna sekondare nga INSTAT, Banka Qëndrore e Shqipërisë dhe Banka Botërore. Përpunimi I të dhënave është bërë në programin EViews 7, duke konkluduar në një analizë ekonometrike për të matur ndikimin që pati norma e rritjes së PBB-së, CPI-së, dhe kursi i këmbimit mbi normën e ndryshimit të pagave midis specialistëve, nëpunësve dhe punëtorëve të thjeshtë të punësuar në sektorin publik. Të dhënat i përkasin periudhës 2003-2015.

5. Analiza Statistikore

Nëpërmjet një analize të thjeshtë ekonometrike do të shohim lidhjen që ekziston midis normës së ndryshimit të pagave, rritjes së PBB dhe CPI-së. Vlen të theksohen se u testua edhe efekti i kurseve të këmbimit por del i parëndësishëm dhe prandaj është larguar si variable, për të arritur në ekuacionin e regresionit të paraqitur në punim.

Teorikisht, presim që një ulje e rritjes së PBB-së të ndikojë në rritjen e normës e ndryshimit të pagave, pra do të rrisë hendekun midis pagave të specialistëve dhe nëpunësve. Gjithashtu presim që një rritje e Indeksit të Cmimeve të Konsumit të na e rrisë këtë hendek midis pagave.

Por për të qënë sa më eficientë është e nevojshme të njihet mirë se si janë të lidhur këta tregues me normën e ndryshimit të pagave.

5.1 Regresi i shumfishtë

Lidhja midis normës së ndryshimit të pagave me normën e rritjes së PBB-së dhe me CPI-në.

Rasti më i thjeshtë i regresit të shumfishtë është ai me dy variabla të pavarur.

Trajta e përgjithshme e tij është:
$$Y = \beta_0 + \beta_1 * X_1 + \beta_2 * X_2 + \varepsilon$$

Ku Y është variabli i varur(norma e ndryshimit të pagës) dhe X1 dhe X2 janë variablat e pavarur, përkatësisht $X_1=CPI$ dhe $X_2 =$ norma e rritjes së PBB-së.

Figura 3: Analiza e mbetjeve

Burimi: Punim i autorëve

Nga grafiku shohim se vlerat teorike në shumë raste janë afër vlerave aktuale dhe vijat përfaqësuese të tyre pothuajse përputhen, që do të thotë se ekuacioni i përcaktuar është njëvlerësues përgjithësisht i mirë i pabarazisë ekonomike. Grafiku i mbetjeve ka dalë jashtë intervalit të besimit, në pak raste. Ky fakt është i pranueshëm sepse mbetjet përfshihen në model për të treguar efektin e faktorëve të tjerë rastësorë të papërfshirë në model.

Ekuacioni i pabarazisë ekonomike është ndërtuar duke marrë parasysh supozimet bazë të MZKV. Në tabelën e mëposhtme paraqiten rezultatet kryesore nga vlerësimi i këtij ekuacioni me anë të MZKV.

Dependent Variable: NORMA_E_NDRYSHIMIT_TE_PA
Method: Least Squares
Date: 05/01/17 Tim e: 13:12
Sample: 2005 2015
Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.098545	0.052028	-1.894080	0.0948
CPI	0.041418	0.021319	1.942803	0.0880
GDP_GROWTH	2.321187	0.843448	2.752021	0.0250
R-squared	0.673224	Mean dependent var		0.084880
Adjusted R-squared	0.591530	S.D. dependent var		0.085026
S.E. of regression	0.054341	Akaike info criterion		-2.760063
Sum squared resid	0.023624	Schwarz criterion		-2.651546
Log likelihood	18.18035	Hannan-Quinn criter.		-2.828468
F-statistic	8.240804	Durbin-Watson stat		1.816425
Prob(F-statistic)	0.011403			

Nga tabela e përgatitur nëpërmjet programit Eviews ekuacioni merr këtë formë:

$$Y_i = -0.098545 + 0.041418 * X_{1i} + 2.321187 * X_{2i} + \varepsilon$$

Interpretimi i koeficientëve

B_0 => tregon një vlerë të normës së ndryshimit të pagës kur as niveli i CPI dhe as norma e rritjes së PBB nuk janë të pranishme në model, pra kur vlera e X_1 dhe $X_2 = 0$. Pra, kur të gjithë variablat mbahen konstant, Y është i barabartë me B_0 . Në rastin tonë, nqs të gjithë variablat mbahen konstant norma e ndryshimit të pagave është (-0.098545).

B_1 => tregon se me sa ndryshon norma e ndryshimit të pagave kur CPI ndryshon me një 1% dhe variabli tjetër mbahet konstant. Në rastin tonë nëse CPI-së rritet me 1%, kjo çon që paga mesatare të rritet 0.041418 % kur norma e rritjes së PBB-së nuk ndryshon.

$B_2 \Rightarrow$ tregon se me sa ndryshon norma e ndryshimit të pagave kur norma e rritjes së PBB-së ndryshon me 1% dhe variabli tjetër mbahet konstant. Nëse norma e rritjes së PBB-së rritet me 1%, kur CPI mbahet konstant norma e ndryshimit të pagave rritet me 2.32%.

Nga modeli shohim se lidhja e CPI-së me normën e ndryshimit të pagave është pozitive ashtu siç e shprehëm teorikisht. Ndërsa lidhja e PBB-së me normën e ndryshimit të pagave na del lidhje pozitive, në kundërshtim me pritjet tona. Kjo mund të ketë ndodhur ndoshta sepse ulja e normës së rritjes së PBB-së ka ndikuar më tepër tek ulja e pagave të punonjësve të thjeshtë sesa tek ulja e pagave të specialistëve dhe nëpunësve të punësuar në sektorin shtetëror.

5.1.1 Testimi i rëndësisë statistikore të modelit

Për të testuar rëndësinë statistikore të modelit do të bazohem tek analiza e variancës. Hipotezat e ndërtuara janë:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

$$H_1 : \exists \beta_i \neq 0 \text{ për } i = 1, 2$$

Për testimin e hipotezës do të përdor testin Fisher (F). Nëse vlera e vrojtuar (F_v) është më e madhe se vlera kritike (F_{kr}) atëherë hipoteza zero bie poshtë.

Vlera kritike e Fisherit është:

$$F_{kr} = F_{\frac{k-1}{n-k}, \alpha} = F_{\frac{2}{30}, 0.05} = 2.920$$

Ku: $n=33$ është numri i vrojtimeve, $k=3$ është numri i variablave në model dhe $\alpha=0.05$ është niveli i rëndësisë.

$F_v = 8.24 > F_{kr} = 2.920$, kështu që hipoteza zero bie poshtë. Modeli është statistikisht i rëndësishëm me nivel rëndësie 5%.

Koeficienti i përcaktueshmërisë R^2 siç shihet nga tabela është 67,32% dhe është përgjithësisht përfaqësues i mirë për të shpjeguar modelin. Pra, sipas të dhënave që kemi, themi që 67,32% e rritjes së ndryshimit të pagave shpjegohet nga CPI dhe norma e rritjes së PBB-së.

5.1.2 Testimi i rëndësisë statistikore të koeficientëve të pjesshëm të regresit

Testimi i koeficientëve. Ngritja e hipotezave:

$H_0: \beta_1 = 0$ që do të thotë që variabli x_1 nuk është i rëndësishëm statistikisht

$H_a: \beta_1 \neq 0$ që do të thotë që variabli x_1 është i rëndësishëm statistikisht

Për të testuar këtë gjë nisemi nga testi studentit ku krahasojmë $t_{vrojtuar}$ me $t_{kritike}$. Vlerën e t_v e marrim nga tabela e koeficientëve më sipër e cila për β_1 ka një vlerë prej 1,942. $t_v = 1,942 < t_k = 1.64$.

Pra x_1 na del i rëndësishëm në këtë rast, H_0 nuk pranohet.

Të njëjtën gjë do të bëjmë dhe për β_2 , pra do të ngremë hipotezat:

$H_0: \beta_2 = 0$ që do të thotë që variabli x_2 nuk është i rëndësishëm statistikisht e

$H_a: \beta_2 \neq 0$ që do të thotë që variabli x_2 është i rëndësishëm statistikisht

Vlerën e t_v e marrim nga tabela e koeficientëve më sipër e cila për β_1 ka një vlerë prej 2,752. $t_v = 2,752 < t_k = 1.64$.

Pra x_2 na del i rëndësishëm në këtë rast, H_0 nuk pranohet.

5.1.3 Heteroskedasticiteti

Heteroskedasticiteti i referohet faktit që varianca e mbetjeve duhet të jetë konstante dhe e fundme. Në të kundërt në modelin tonë është i pranishëm heteroskedasticiteti, pra për X_i të ndryshme kemi varianca të ndryshme. Do përdorim dy teste për të parë nëse kemi ose jo prani të heteroskedasticitetit.

Testi Breusch-Pagan-Goldfrey

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Goldfrey

F-statistic	0.753288	Prob. F(2,8)	0.5015
Obs*R-squared	1.743250	Prob. Chi-Square(2)	0.4183
Scaled explained SS	0.761471	Prob. Chi-Square(2)	0.6834

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 05/01/17 Time: 15:21

Sample: 2005 2015

Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.51E-05	0.002843	0.033457	0.9741
CPI	1.73E-05	0.001165	0.014846	0.9885
GDP_GROWTH	0.053343	0.046082	1.157565	0.2804
R-squared	0.158477	Mean dependent var		0.002148
Adjusted R-squared	-0.051903	S.D. dependent var		0.002895
S.E. of regression	0.002969	Akaike info criterion		-8.574199
Sum squared resid	7.05E-05	Schwarz criterion		-8.465682
Log likelihood	59.15810	Hannan-Quinn criter.		-8.642604
F-statistic	0.753288	Durbin-Watson stat		3.020288
Prob(F-statistic)	0.501491			

Ky test nuk merr parasysh kovariancën me X, mjaftohet vetëm me shpërndarjen normale.

Shikojme R^2 -squared, këtu R^2 -squared=1,74>0,05, pra nuk kemi prani të heteroskedasticitetit me anë të kësaj metode.

5.1.4 Autokorrelacioni

Autokorrelacioni ka të bëjë me korrelimin e mbetjeve. Edhe autokorrelacioni ashtu si heteroskedasticiteti duhet eliminuar sepse, nëse mbetjet janë të korreluara vlerësimet që do të marrim (sipër koeficientët ashtu edhe në modelin) do të jenë jo reale, duke qënë se ato janë të ndikuara nga njëra-tjetra. Çdo autokorrelacion i rëndësishëm mund të tregoj që modeli është i specifikuar keq. Një mënyrë për të vërtetuar nëse kemi autokorrelacion është dhe testi Dë (Durbin Eatson). Ky test i merr vlerat mes 0 dhe 4, dhe sa më afër 2 të jetë vlera e këtij testi aq më shumë vërtetohet fakti i mungesës së autokorrelacionit në modelin tonë. Këtu $D\hat{E}$ =1,816 afër vlerës 2, kjo tregon që nuk kemi prani të autokorrelacionit në modelin tonë.

Dependent Variable: CPI

Method: Least Squares

Date: 03/08/17 Time: 00:34

Sample: 2005 2015

Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-55.48000	69.48510	-0.798445	0.4452
KURSI_KWMBIMIT	2.613796	0.521433	5.012717	0.0007
R-squared	0.736282	Mean dependent var		292.2339
Adjusted R-squared	0.706980	S.D. dependent var		24.88000
S.E. of regression	13.46788	Akaike info criterion		8.201458
Sum squared resid	1632.453	Schwarz criterion		8.273802
Log likelihood	-43.10802	Hannan-Quinn criter.		8.155854
F-statistic	25.12733	Durbin-Watson stat		0.950303
Prob(F-statistic)	0.000726			

6. Konkluzione

Bazuar në studimet e autorëve të ndryshëm ku të gjithë përqëndrohen në episode të ndryshme të krizave është e vështirë për të arritur një konsensus për marrëdhëniet në mes të krizës financiare dhe pabarazisë së të ardhurave. Gjetjet janë shumë kontradiktore, veçanërisht për lidhjen ndërmjet krizave bankare dhe pabarazisë së të ardhurave. Në një pjesë të vendeve të prekura nga kriza si Finlanda, Holanda, Gjermania dhe Danimarka nuk u shfaqën probleme të pabarazisë së të ardhurave, ndërsa në vende të tjera si Irlanda, Portugalia dhe Greqia, të cilat u goditën edhe më fort duket se ndikimi i krizës në pabarazinë e të ardhurave që shumë i madh.

Edhe në Shqipëri kriza financiare e vitit 2008 ndikoi në pabarazinë e të ardhurave në vend duke e rritur atë. Mekanizmat nëpërmjet të cilave kriza financiare ndikoi në pabarazinë e të ardhurave në Shqipëri ishin tregu i punës, tregu i produkteve dhe borxhi publik. Referuar analizës ekonometrike të bërë rezultoi se ekziston një lidhje statistikisht e rëndësishme midis normës së rritjes së PBB-së, CPI-së dhe normës së ndryshimit të pagave midis specialistëve dhe punëtorëve të thjeshtë në sektorin publik në Shqipëri. Përveç CPI-së dhe normës së rritjes së PBB-së një faktor tjetër që ndikon në normën e ndryshimit të pagave është kursi i këmbimit por ky ndikon në mënyrë indirekte tek pagat nëpërmjet rritjes së CPI-së. Nëse kursin e këmbimit do ta vendosnim në model si një variabël tjetër të pavarur modeli do të dalë i parëndësishëm. Por modeli që tregon lidhjen e thjeshtë lineare midis kursit të këmbimit dhe CPI-së është i rëndësishëm statistikisht.

Lidhja ndërmjet CPI-së dhe normës së ndryshimit të pagave është pozitive, sic pritej edhe teorikisht. Ndërsa lidhja e PBB-së me normën e ndryshimit të pagave na del lidhje pozitive, në kundërshtim me pritjet tona. Kjo mund të shpjegohet me faktin që ulja e normës së rritjes së PBB-së ka ndikuar më tepër tek ulja e pagave të punonjësve të thjeshtë sesa tek ulja e pagave të specialistëve dhe nëpunësve të punësuar në sektorin shtetëror.

Literatura

- Macroeconomic Adjustment and the Poor: Analytical Issues and Cross-Country Evidence /P.Agénor. 2002
- Economic Crises and Inequality. *Human Development Research Paper* /A.B. Atkinson; S. Morelli. 2011
- Financial Crises, Poverty, and Income Distribution / E. Baldacci, L. de Mello & G. Inchauste. 2002
- Real Effects of Crisis Have Reached CESEE Households: Euro Survey Dampened Savings and Changes in Borrowing Behavior. Focus on European Economic Integration/ S. Dvorksy, T. Scheiber, & H. Stix. 2010
- Does Inequality Lead to a Financial Crisis? / M. D. Bordo, & C. M. Meissner. 2012
- World Wealth and Income Database/ A. F. Atkinson, A. B. Piketty, E. Saez, & G. Zucman.
- Income Inequality - State of the Union/ J. Fisher, T. M. Smeeding.
- Wealth Inequality- The Stanford Center on Poverty and Inequality/ G. Zucman, E. Saez. June 2015
- Income inequality/ OECD. June 2014
- Congressional Budget Office, "Trends in Family wealth, 1989-2013". August 2016

The Inclusive Growth and Development Report 2017/ World Economic Forum. 2017

Shtojca 1. Të dhënat për treguesit e përdorur në model

Vitet	Norma e ndryshimit të pagave	CPI-Indeksi i cmimit të konsumit	Rritja e PBB-së
2005	0.038345411	2.037768	0.0550
2006	0.165745856	2.512538	0.0590
2007	0.262659017	3.05717	0.0600
2008	0.143026472	2.158454	0.0750
2009	0.086310115	3.53057	0.0340
2010	0.139467818	3.573193	0.0370
2011	0.06809085	1.683302	0.0250
2012	0.037779424	2.434045	0.0140
2013	0.003107155	1.853806	0.0100
2014	0.002427794	0.660458	0.0180
2015	-0.013278771	1.955693	0.280

Shtojca 2. Testi White

Test i ngjashëm me atë Breusch, por këtu nuk ka rëndësi nëse shpërndarja është normale. Edhe nëpërmjet këtij testi shohim që $R^2=6,04 > 0,05$, pra nuk kemi prani të heteroskedasticitetit.

Si përfundim themi që variance e mbetjeve është konstante dhe e fundme.

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.220605	Prob. F(5,5)	0.4161
Obs*R-squared	6.046395	Prob. Chi-Square(5)	0.3017
Scaled explained SS	2.641133	Prob. Chi-Square(5)	0.7551

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID^2
 Method: Least Squares
 Date: 05/01/17 Time: 15:24
 Sample: 2005 2015
 Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000471	0.007460	0.063154	0.9521
CPI^2	-0.001814	0.001328	-1.365871	0.2302
CPI*GDP_GROWTH	0.187055	0.115730	1.616302	0.1670
CPI	0.001926	0.004987	0.386295	0.7152
GDP_GROWTH^2	-3.864589	2.745340	-1.407690	0.2182
GDP_GROWTH	-0.054972	0.342573	-0.160467	0.8788

R-squared	0.549672	Mean dependent var	0.002148
Adjusted R-squared	0.099345	S.D. dependent var	0.002895
S.E. of regression	0.002747	Akaike info criterion	-8.653982
Sum squared resid	3.77E-05	Schwarz criterion	-8.436948
Log likelihood	53.59690	Hannan-Quinn criter.	-8.790791
F-statistic	1.220605	Durbin-Watson stat	3.049468
Prob(F-statistic)	0.416089		

Cite this article as: Leka, B & Yzeir, F. DIFERENCA NË PAGA NËN
NDIKIMIN E KRIZËS FINANCIARE . Albanian Socio-Economic Journal, 2018,
Issue 1, pp. 13-24.